

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ЎПКА САРАТОНИНИ ТАШХИСЛАШДА ГИСТОЛОГИК ВА ИММУНОГИСТОКИМЁВИЙ ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Набиева Ф.С.¹, Юлаева И.А.¹, Аллазов Ф.Н.², Имомкулова К.Б.¹

¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

²Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт маркази Самарқанд филиали, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ўпка саратони дунё миқёсида онкологик касалликлар ва саратон билан боғлиқ ўлим ҳолатларининг етакчи сабабларидан бири бўлиб қолмоқда. Касалликнинг аксарият ҳолларда кеч босқичларда аниқланиши, ўсмининг тез прогрессияланиши ва морфологик вариантларининг хилма-хиллиги эрта ва аниқ таъхис қўйишни долзарб масалага айлантирмоқда. Ушбу мақолада ўпка саратонини таъхислашда гистологик ва иммуногистокимёвий тадқиқот усулларининг диагностика аҳамияти таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: ўпка раки, дифференциал диагностика, гистология, иммуногистокимё, биомаркерлар.

THE ROLE OF HISTOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL ANALYSIS IN THE DIAGNOSIS OF LUNG CANCER

Nabieva F.S.¹, Yulaeva I.A.¹, Allazov F.N.², Imomkulova K.B.¹

¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

²Samarkand Branch of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Oncology and Radiology, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Lung cancer remains one of the leading causes of cancer morbidity and mortality worldwide. Late-stage detection, rapid tumor progression, and the diversity of morphological variants make early and accurate diagnosis a highly important clinical issue. This article analyzes the diagnostic significance of histological and immunohistochemical methods in lung cancer diagnostics.

Keywords: lung cancer, differential diagnosis, histology, immunohistochemistry, biomarkers.

ЗНАЧЕНИЕ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЙ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ЛЁГКОГО

Набиева Ф.С.¹, Юлаева И.А.¹, Аллазов Ф.Н.², Имомкулова К.Б.¹

¹Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

²Самарқандский филиал Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Рак лёгкого остаётся одной из ведущих причин онкологической заболеваемости и смертности во всём мире. Поздняя диагностика заболевания, быстрое прогрессирование опухоли и разнообразие её морфологических вариантов делают проблему раннего и точного выявления особенно актуальной. В данной статье проанализировано диагностическое значение гистологических и иммуногистохимических методов исследования при раке лёгкого.

Ключевые слова: рак лёгкого, дифференциальная диагностика, гистология, иммуногистохимия, биомаркеры.

e-mail: nabievafarangiz294@gmail.com, yulaevairina7@gmail.com,
Feruz1973@gmail.ru, kamola.mirzaaxmedova@icloud.com

Нафас олиш тизими ўсмалари, айникса ўпка саратони, замонавий онкологиянинг энг долзарб тиббий-ижтимоий муаммоларидан бири ҳисобланади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, 2022 йилда дунё бўйича ўпка саратонининг тахминан 2,5 миллион янги ҳолати қайд этилган бўлиб, бу барча онкологик касалликларнинг қарийб 12 фоизини ташкил этган. Шу билан бирга, ушбу касаллик 1,8 миллиондан ортиқ ўлим ҳолатига сабаб бўлиб, саратон билан боғлиқ ўлимлар орасида етакчи ўринни эгаллаган. Юқори леталлик кўрсаткичлари касалликнинг аксарият ҳолларда кеч босқичларда аниқланиши билан изоҳланади[3].

ЖССТ экспертлари таъкидлашчи, ўпка саратони ҳолатларининг тахминан 85 фоизи тамаки чекиш билан боғлиқ. Бироқ сўнгги йилларда чекмайдиган аҳоли орасида ҳам ўпка аденокарциномаси учраш частотаси ошиб бормоқда. Бу ҳолат атмосфера ҳавосининг ифлосланиши, канцероген моддалар ва касбий зарарли омиллар таъсири билан изоҳланмоқда.

2024-2025 йиллардаги халқаро тадқиқотлар ўпка саратонини эрта босқичда аниқлаш ва морфологик верификация қилиш аҳамияти янада ортиб бораётганини кўрсатмоқда. Айниқса, кичик ҳужайрали бўлмаган ўпка саратонида молекуляр-генетик маркерларни аниқлаш учун сифатли гистологик материал олиш замонавий таргет ва иммун терапияни танлашда ҳал қилувчи аҳамият касб этмоқда[5,6].

Нафас олиш тизими ўсмаларини, айниқса ўпка саратонини эрта ва аниқ ташхислаш замонавий онкопутьмонологиянинг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади. Ҳозирги кунда морфологик диагностика усуллари ўсмаларни верификация қилишда ҳал қилувчи аҳамият касб этмоқда. Улар орасида гистологик ва иммуногистокимёвий тадқиқотлар энг ишончли ва юқори информатив усуллар сифатида кенг қўлланилади[8,19].

Гистологик тадқиқот биопсия ёки операция материали асосида тўқималарнинг микроскопик тuzилишини ўрганишга асосланган бўлиб, ўсманинг морфологик вариантини, дифференциация даражасини, инвазивлик хусусиятларини ҳамда патологик жараённинг тарқалишини баҳолаш имконини беради. Замонавий онкоморфологияда гистологик таҳлил ўпка саратони диагностикасининг “олтин стандарти” сифатида эътироф этилади[11].

Айрим ҳолатларда, хусусан кам дифференцияланган ёки морфологик жиҳатдан ўхшаш ўсмаларда фақат гистологик текширув етарли бўлмалиги мумкин. Бундай вазиятларда иммуногистокимёвий тадқиқотлар муҳим қўшимча диагностик усул сифатида қўлланилади[10]. Иммуногистокимё махсус антитаналар ёрдамида ўсма ҳужайраларидаги антиген ва оқсилларни аниқлашга асосланган бўлиб, ўсманинг келиб чиқиши, гистогенези ва молекуляр хусусиятларини баҳолаш имконини беради. Шунингдек, ушбу усул ўпка саратонининг турли гистологик вариантларини дифференциал ташхислаш, биомаркерларни аниқлаш ҳамда таргет ва иммун терапияни танлашда муҳим аҳамият касб этади[7,9].

Ўпка аденокарциномасини ташхислашда TTF-1 ва Napsin A маркерлари юқори диагностик аҳамиятга эга ҳисобланади. TTF-1 ўпка альвеоляр эпителийсида экспрессияланувчи ядровий транскрипцион омил бўлиб, аденокарциномаларда юқори сезувчанлик ва спецификликка эга. Napsin A эса аспартат протеазалар гуруҳига мансуб бўлиб, ўпка аденокарциномаларида кенг ифодаланади. Ушбу икки маркерни комплекс қўллаш бирламчи ўпка аденокарциномасини метастатик ўсмалардан фарқлаш имконини беради[12,14,15].

Ясси ҳужайрали ўпка саратони диагностикасида p40 ва p63 маркерлари муҳим аҳамиятга эга. p40 юқори спецификликка эга бўлиб, ясси ҳужайрали дифференциацияни ишончли тасдиқлайди. Замонавий тадқиқотларга кўра, p40 маркерининг спецификлиги деярли 100 фоизга яқин эканлиги қайд этилган. Бу эса уни ясси ҳужайрали карциномани аденокарциномадан фарқлашда энг ишончли иммуногистокимёвий маркерлардан бирига айлантиради[16,18].

Кичик ҳужайрали ўпка саратони ва бошқа нейроэндокрин ўсмаларни ташхислашда Synaptophysin, Chromogranin A ва CD56 маркерлари кенг қўлланилади[13,17]. Ушбу маркерлар нейроэндокрин дифференциацияни тасдиқлаш имконини бериб, майда ҳужайрали бўлмаган карциномалар билан дифференциал ташхис ўтказишда муҳим аҳамият касб этади.

Шунингдек, CK7 ва CK20 цитокератин маркерлари ўсманинг бирламчи ёки метастатик хусусиятини баҳолашда муҳим диагностик мезон ҳисобланади. CK7 мусбат экспрессияси кўпроқ ўпка аденокарциномалари учун хос бўлса, CK20 айрим метастатик ўсмаларда юқори даражада ифодаланади. Уларнинг комбинацияланган таҳлили ўсманинг келиб чиқиш манбасини аниқлаш имконини беради[1,2]. Замонавий илмий тадқиқотлар гистологик ва иммуногистокимёвий усулларни комплекс қўллаш нафас олиш тизими ўсмаларини ташхислаш аниқлигини сезиларли даражада оширишини кўрсатмоқда. Ушбу ёндашув ўсманинг морфологик вариантини аниқ белгилаш, мақсадли терапияни танлаш ва бемор прогнозига баҳо беришда муҳим аҳамиятга эга[4,21].

Бугунги кунда молекуляр патология ва таргет терапиянинг жадал ривожланиши морфологик диагностикага бўлган талабни янада кучайтирмоқда. EGFR, ALK, ROS1 ва PD-L1 каби молекуляр маркерларни аниқлашда ҳам гистологик материал асосий манба ҳисобланади. Шу сабабли сифатли гистологик препарат тайёрлаш ва морфологик таҳлилни халқаро стандартлар асосида амалга ошириш замонавий онкоморфологиянинг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади[20,22].

Хулоса қилиб айтганда, гистологик ва иммуногистокимёвий тадқиқотлар нафас олиш тизими ўсмаларини ташхислашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиб, ўсманинг гистологик вариантини

аниклаш, дифференциал таъхис ўтказиш ва самарали даволаш тактикасини танлаш имконини беради. Ушбу усулларни комплекс қўллаш диагностика аниқлигини ошириш, инвазив муолажалар сонини камайтириш ва беморлар ҳаёт сифатини яхшилашда муҳим аҳамият касб этади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Alberg A. J. et al. Respiratory cancer and exposure to arsenic, chromium, nickel, and polycyclic aromatic hydrocarbons //Clinics in Occupational and Environmental Medicine. – 2002. – Т. 2. – №. 4. – С. 779-801.
2. Burke M., Rashdan S. Management of immune-related adverse events in patients with non-small cell lung cancer //Frontiers in Oncology. – 2021. – Т. 11. – С. 720759.
3. Chansky K. et al. The IASLC lung cancer staging project: external validation of the revision of the TNM stage groupings in the eighth edition of the TNM classification of lung cancer //Journal of Thoracic Oncology. – 2017. – Т. 12. – №. 7. – С. 1109-1121.
4. Dum D. et al. Cytokeratin 7 and cytokeratin 20 expression in cancer: A tissue microarray study on 15,424 cancers //Experimental and molecular pathology. – 2022. – Т. 126. – С. 104762.
5. Ferlay J. et al. Cancer incidence and mortality worldwide: sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012 //International journal of cancer. – 2015. – Т. 136. – №. 5. – С. E359-E386.
6. Jain D., Mathur S. R., Iyer V. K. Cell blocks in cytopathology: a review of preparative methods, utility in diagnosis and role in ancillary studies //Cytopathology. – 2014. – Т. 25. – №. 6. – С. 356-371.
7. Gerull W. D., Puri V., Kozower B. D. The epidemiology and biology of pulmonary metastases //Journal of Thoracic Disease. – 2021. – Т. 13. – №. 4. – С. 2585.
8. Kris M. G. et al. Adjuvant systemic therapy and adjuvant radiation therapy for stage I to IIIA completely resected non-small-cell lung cancers: American Society of Clinical Oncology/Cancer Care Ontario clinical practice guideline update //Journal of Clinical Oncology. – 2017. – Т. 35. – №. 25. – С. 2960-2974.
10. Montezuma D. et al. A panel of four immunohistochemical markers (CK7, CK20, TTF-1, and p63) allows accurate diagnosis of primary and metastatic lung carcinoma on biopsy specimens //Virchows Archiv. – 2013. – Т. 463. – №. 6. – С. 749-754.
11. Santarpia M. et al. Personalized treatment of early-stage non-small-cell lung cancer: the challenging role of EGFR inhibitors //Future oncology. – 2015. – Т. 11. – №. 8. – С. 1259-1274.
12. Алиев М. А., Зайцев Ю. А. Дифференциальная диагностика туберкулеза и рак легких //StudNet. – 2022. – Т. 5. – №. 5. – С. 4864-4875.
13. Ачинович С. Л. и др. Морфологическая диагностика рака легкого на фоне гамартомы //Вестник Витебского государственного медицинского университета. – 2024. – Т. 23. – №. 5. – С. 112-118.
14. Бабушкин А. В., Джангирова Т. В., Тинькова И. О. Цитологическая диагностика аденокистозного рака легкого. клиническое наблюдение //Новости клинической цитологии России. – 2022. – Т. 26. – №. 4. – С. 19-21.
15. Григорук О. Г. и др. Мелкоклеточный рак легкого. Цитологическая диагностика //Злокачественные опухоли. – 2022. – Т. 12. – №. 1. – С. 36-43.
16. Лактионов К. К. и др. Немелкоклеточный рак легкого //Злокачественные опухоли. – 2024. – Т. 14. – №. 3s2-1. – С. 65-104.
17. Новикова С. В., Важенин А. В., Тюков Ю. А. Рак лёгкого: эпидемиология, диагностика и профилактика (обзор литературы) //Непрерывное медицинское образование и наука. – 2024. – Т. 19. – №. 4. – С. 22-27.
18. Миронова Е. С. и др. Молекулярные онкомаркеры для предиктивной диагностики и мониторинга рака легкого //Медицинский Альянс. – 2023. – Т. 11. – №. 4.
19. Сабельникова Ж. Е. и др. Сравнительный анализ вариантов лечения локальных стадий немелкоклеточного рака легкого //Злокачественные опухоли. – 2022. – Т. 12. – №. 3S1. – С. 192-192.
20. Смирнова Т. Л. и др. Эпидемиология рака легкого //Инновационная наука. – 2024. – №. 7-2. – С. 140-141.
21. Харагезов Д. А. и др. Биомаркеры рака легкого //Research'n Practical Medicine Journal. – 2022. – Т. 9. – №. 1. – С. 103-116.
22. Ямщиков О. Н. и др. Ранняя диагностика рака легких. Литературный обзор //Онкологический журнал: лучевая диагностика, лучевая терапия. – 2022. – Т. 5. – №. 1. – С. 74-82.

Иқтибос учун: Набиева Ф.С., Юлаева И.А., Аллазов Ф.Н., Имомкулова К.Б. Ўпка саратонини таъхислашда гистологик ва иммуногистокимёвий тадқиқотларнинг аҳамияти // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 5(25). – Б. 996-998. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20365766>